

A RESSURGÊNCIA DA FAGOTERAPIA, UMA POSSIBILIDADE CONTRA A CRESCENTE RESISTÊNCIA BACTERIANA: REVISÃO INTEGRATIVA

Leandro Maia Leão, Emanuely Jainny Pereira de Araújo, Renata da Silva Miranda, Priscilla Sckarlat de Souza, Uirassú Tupinambá Silva de Lima e Josemir de Almeida Lima
Centro Universitário CESMAC, Maceió, Alagoas

1. Introdução

1.1. Contexto

A fagoterapia consiste na utilização de um vírus chamado bacteriófago para o tratamento de infecções bacterianas. O bacteriófago é altamente letal para a bactéria e representa uma alternativa promissora diante da crescente resistência bacteriana causada pelo uso indiscriminado de antibióticos (Federici *et al*, 2022; Mahler *et al*, 2022; Strathdee *et al*, 2023).

1.2. Objetivo

Analisar a reemergência da fagoterapia frente ao aumento exponencial de infecções e óbitos por bactérias multirresistentes.

2 Métodos

2.1. Tipo de estudo

Trata-se de uma revisão integrativa, qualitativa e exploratória; a busca foi realizada na base de dados PubMed. Foram utilizados os termos "Bacteriophage*" OR "Phage Therapy" AND "Bacteria*" para a busca através do *title*, *abstract* e *keywords*, foram encontrados 299 artigos, tendo o recorte temporal entre 2023 a 2024. Após a coleta, os campos supracitados foram lidos e analisados através da Análise de Conteúdo de Laurence Bardin (2011), sendo selecionados 14 artigos para a composição do presente estudo. A questão norteadora que erigiu a base desse estudo foi "Qual a possibilidade atual da utilização de bacteriófagos para tratamento de infecções bacterianas multirresistentes a antibioticoterapia?"

Quadro 1. Estratégia de busca.

Base de dados	Estratégia de busca	Quantidade de artigos encontrados
PubMed	"Bacteriophage*" OR "Phage Therapy" AND "Bacteria*" pelo <i>title</i> e <i>abstract</i> e <i>keywords</i>	299

Fonte: Autores (2024).

2.2. Amostras

2.2.1. Critérios de inclusão

- Estudos realizados entre 2023 e 2024;
- Artigos completos publicados no banco de dados PubMed;
- Pesquisas que abordem o objetivo geral do presente estudo;
- Estudos que respondam a pergunta norteadora.

2.2.2. Critérios de exclusão

- Artigos duplicados;
- Estudos que citam bactérias, mas não citam bacteriófagos ou fagoterapia;
- Artigos que não são revisões ou pesquisas originais.

2.3. Análise de Conteúdo de Laurence Bardin

Quadro 2. Formação dos eixos temáticos da análise de conteúdo.

ANÁLISE DE CONTEÚDO	
EIXO TEMÁTICO	TEMAS
I	RESISTÊNCIA BACTERIANA
II	BACTERÍOFAGOS E A FAGOTERAPIA
III	EFICÁCIA DA FAGOTERAPIA
IV	LIMITAÇÕES E DESAFIOS DA FAGOTERAPIA

Fonte: Autores (2024).

3. Resultados

3.1. EIXO TEMÁTICO I: Resistência Bacteriana

Com a utilização cada vez maior de antibióticos a resistência bacteriana tem se tornado cada vez mais comum de encontrar. Casos de bactérias como E.Coli e Klebsiella P. adquirindo multirresistência a antibióticos como: ciprofloxacina, amoxicilina/clavulanato e carbapenêmicos. Ainda cepas produtoras de Beta-lactamases de Espectro Estendido (ESBLs), dificultando as opções de tratamento (Sakalauskiene & Radzeviciene, 2024).

A multirresistência bacteriana inclui: capacidade de limitar a absorção de antibióticos; degradação de medicamentos; mutações genéticas e mutações entre si; representando uma forte ameaça, comparável à mudança climática, com projeções de até 10 milhões de óbitos ao ano até 2050 (Sakalauskiene & Radzeviciene, 2024).

3.2. EIXO TEMÁTICO II: Bacteriófagos e a Fagoterapia

Bacteriófagos exercem seus efeitos através do reconhecimento, inserção do material genético, utilização do mecanismo reprodutor da bactéria e atividade lítica após extensa reprodução (Anastassopoulou *et al*, 2024; Kapoor *et al*, 2024).

Figura 1: Mecanismos da fagoterapia. Fonte: Fujiki e Schnabl (2023).

3.3. EIXO TEMÁTICO III: Eficácia da Fagoterapia

A fagoterapia demonstrou eficácia tanto *in vitro* quanto *in vivo*; em ensaios clínicos teve a capacidade de eliminar eficazmente cepas de *Klebsiella Pneumoniae*, *Pseudomonas Aeruginosa* e *Acinetobacter Baumanni* (Anastassopoulou *et al*, 2024; Kapoor *et al*, 2024).

Análises de casos clínicos relataram altas taxas de eliminação de vários tipos de bactérias, com melhora clínica em pacientes que receberam terapia fágica (Mouhammed, 2024).

3.4. EIXO TEMÁTICO IV: Limitações e Desafios da Fagoterapia

Apesar dos resultados promissores que a fagoterapia vem demonstrando, ainda existem desafios a serem transpassados.

- Estabilidade do coquetel de bacteriófagos (que necessita de pureza adequada);
- Orientação genética dos bacteriófagos que compõem o coquetel;
- Capacidade laboratorial para produção dos coquetéis de bacteriófagos;
- Segurança da terapia (caso o coquetel não esteja com pureza adequada, pode causar sepse no paciente);
- Resistência bacteriana aos bacteriófagos que compõe o coquetel (quando isso ocorre, é reavida a sensibilidade da bactéria a alguns antibióticos)
- Obstáculos regulatórios das instituições reguladoras;
- Necessidade de padronização dos protocolos de tratamento. (Kapoor *et al*, 2024; Cui *et al*, 2024; Bozidis *et al*, 2024; Liu *et al*, 2024).

Figura 2: Orientação dos bacteriófagos para maior eficácia da fagoterapia no coquetel; (a) bacteriófagos orientados em laboratório; (b) bacteriófagos não orientados.

Fonte: Parker e Nugen (2024).

4. Conclusão

Infere-se que a fagoterapia, com os avanços tecnológicos e implementação de padrões mais rigorosos de purificação, apresenta-se como uma alternativa promissora para combater a crescente resistência bacteriana. No entanto, são necessárias mais pesquisas, principalmente *in vivo*, para melhorar o entendimento dos mecanismos fago-hospedeiro e novas estratégias na utilização da fagoterapia e antibioticoterapia concomitantemente, amplificando a sinergia entre as duas terapias.

CONTATO

- Leandro Maia Leão
- leandro-maia-@hotmail.com ou leandro.maia.leao@gmail.com
- (82) 994228619
- Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4285524447816279>
- ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8393-687X>

